

İBRİ DİLİNDƏ İDIOM ANLAYIŞI VƏ ONLARIN DÖVRLƏR ÜZRƏ BÖLÜNMƏSİ

XUDİYEVA EMİLİYA

Azərbaycan Dillər Universiteti

Beynəlxalq münasibətlər və Regionşünaslıq/ Filologiya elmləri
Azərbaycan, Bakı

В статье рассматриваются основные понятия фразеологии — раздела лексикологии, в частности, природа идиом (устойчивых, неизменных и образных словосочетаний) и их историческое развитие в еврейском языке. Изучение идиом иврита имеет большое значение для понимания исторического и культурного развития этого языка, его мировоззрения и стилистических особенностей. В эпоху растущего глобального межъязыкового взаимодействия необходимо отдельно изучать инвариантность и историческое развитие фразеологических единиц в языке. Основная цель исследования – прояснить понятие идиом в иврите, систематизировать особенности их формирования и то, как они формировались в четыре основных исторических периода (библейский, талмудический, средневековый и современный). Исследования показывают, что хотя идиомы со временем меняются, их основная функция и эстетическая сила остаются неизменными.

Ключевые слова: идиома, выражения, библейский период, талмудический период

Giriş

Frazeologiya, leksikologiyanın bir sahəsidir və dilin ifadə vasitələrini öyrənir. Bu termin yunan dilindən götürülüb və "phrasis" – "ifadə" və "logos" – "elm" deməkdir. Frazeologiya, heç bir dəyişiklik edilmədən istifadə olunan mürəkkəb söz birləşmələrini tədqiq edir. Bu birləşmələrin tərkibinə daxil olan sözlər sadə mənasından kənara çıxaraq, məcazi və ya xüsusi bir mənada işlənir.

Frazeologiyanın əsas tədqiqat mövzusu, bu cür ifadələrin növləri və onların arasındakı fərqləri araşdırmaqdır. Məsələn, frazeologizmlər deyəndə, biz frazeoloji birləşmələri, idiomları, sabit ifadələri (atalar sözləri, aforizmlər və s.) nəzərdə tuturuq. İdiom sözü isə yunan dilindən götürülüb və "özünəməxsus", "xüsusi" kimi mənaları daşıyır. İdiomlar hər zaman məcazi mənada işlənir və onların tərkibindəki sözlər birləşərək yeni bir mənaya çevrilir.

Bir çox dillərdə olduğu kimi, İbrî dilində də idiomlar dilin əsas hissəsini təşkil edir. İdiomlar, təbii ki, hər bir dilin özünəməxsus cəhətlərini və təfəkkür tərzini əks etdirən xüsusi dil vahidləridir. İbrî dilində idiom "גִּבּוּר" [niv] termini ilə ifadə olunur. Bu ifadələr, müəyyən bir dilin tarixini, mədəniyyətini və düşüncə tərzini özündə yaşadan, sabit söz birləşmələridir. Bir idiomun tərkibindəki sözlər, hər hansı bir dəyişiklik olmadan, məcazi mənada işlənir və sözlərin həqiqi mənası dəyişir. Bu söz birləşmələri bir-biri ilə əlaqəli olur və cümlədə bütöv bir ifadə kimi çıxış edir. İbrî dilində "בִּטּוּי"[bituy]- ifadə adlanan birləşmələr də mövcuddur ki, onları idiomlarla qarışdırmaq mümkündür. İfadə və idiom oxşar görünsələr də, mənə və dil istifadəsi baxımından kökündən fərqli olan iki anlayışdır. İfadələr müəyyən bir mənə kəsb edən sözlərin birləşməsidir və o hər hansı bir situasiya əsnasında yaranır. Bu səbəbdən də həmin söz birləşmələrinin mənəsini anlamaq çətin deyil. Qısaca desək, ifadə deyildiyi kontekstdən mənəsi aydın olan sözlərin birləşməsidir. O, mütləq dərin və ya gizli mənə daşımır və adətən kifayət qədər birbaşa və başa düşülən mənəni verir. İfadələrə aşağıdakı misalları gətirmək olar:

לָשִׁים אֶת הַקְּלָפִים עַל הַשֻּׁלְחָן – lasım et haklafim al hashulxan- bütün kartları stolun üstünə qoymaq, yəni düzgün olmaq, həqiqəti söyləmək.

דָּק הַלַּחַת עַל חֵבֶל דָּק – halaxta al xevel dak- nazik ipin üstündə gəzmək, yəni təhlükəli vəziyyətdə olmaq.

İdiomların yaranma prosesi çox müxtəlifdir və xüsusi bir qayda üzrə yoxdur. Onlar əsasən xalq tərəfindən yaranır və zamanla dilin bir hissəsinə çevrilir. Hər bir dilin idiom tərkibində həmin dilin xalqının həyat təcrübəsi, mədəniyyəti və dünya görüşü öz əksini tapır. Məsələn, bir toplumun təbiətə,

tarixi şəraitə və həyat tərzinə bağlı olaraq istifadə etdiyi idiomlar, həmin xalqın mənəvi dünyasını və gündəlik həyatını çox yaxşı əks etdirir.

İdiomların əsas xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, onların tərkibindəki sözlər, ümumiyyətlə, həqiqi mənalarından uzaqlaşır. Bu səbəbdən idiomların mənasını tapmaq bəzən çətin olur. Çünki həmin ifadələr hər hansı bir vəziyyəti, hadisəni və ya fikri, məcazi şəkildə daha dərin və zəngin bir formada izah edirlər. Məsələn, ibri dilindəki bir idiomun mənası, sadəcə sözlərin özünə baxaraq anlaşıla bilməz. Onu doğru başa düşmək üçün həmin ifadənin mədəni və sosial kontekstini nəzərə almaq lazımdır.

İbri dili, 3000 ildən çox bir tarixə malik olan çox zəngin və qədim bir dildir. Bu dilin frazeoloji tərkibi də özünün dərin köklərinə, tarixi inkişafına və mədəniyyətinə əsaslanır. İbri dilindəki idiomlar, yalnız dilin inkişafını deyil, həm də xalqın dünyagörüşünü, tarixi təcrübələrini və mədəniyyətini əks etdirən çox mühüm elementlərdir. Bu idiomların əksəriyyəti çox qədimdir və onların yaranma tarixi barədə bizə məlumat verən əsas mənbələrdən biri yazılı abidələrdir.

İbri dilinin tarixini ümumiyyətlə dörd dövrə bölmək olar: Bibliya dövrü, Bibliyadan sonrakı dövr və Talmud ədəbiyyatı dövrü, orta əsrlər dövrü və müasir dövr. Hər bir bu dövrün özünəməxsus dil xüsusiyyətləri və frazeoloji elementləri vardır. Baxmayaraq ki, hər bir dövrdə yəhudi mənşəli frazeoloji birləşmələr əksəriyyət təşkil edib, müxtəlif dillərdən keçən frazeoloji birləşmələr də az olmayıb. Bibliya dövründə akkad, finikiya, qədim Misir dilindən keçən ifadələrə, Talmud dövründə arami və yunan dillərindən keçən, orta əsrlərdə isə ərəb dilindən keçən ifadələrə rast gəlinir. [И.Гурн 1984. Стр.139]

İbri dilindəki ilk idiomlara Bibliya kitablarında rast gəlinir. Bibliya, yalnız dini bir mətn deyil, həm də bir xalqın həyatını, inancını, düşüncə tərzini və mədəniyyətini əks etdirən çox dəyərli bir abidədir. Bu kitabda istifadə olunan ifadələr, o dövrün xalqının təfəkkür tərzini, sosial strukturlarını və gündəlik həyatını anlamağa kömək edir. Bu səbəbdən, Bibliya dilindəki frazeoloji birləşmələr, ibri dilinin və onun mədəniyyətinin ilk təzahürlərini bizə təqdim edir. Beləliklə, ilk idiomların yaranma tarixini izah edərkən, mütləq Bibliya dövrünü nəzərə alırıq.

Bibliya dövrünün e.ə XII əsrdən b.e-nın II əsrinə qədər olan bir dövrü əhatə etməsini nəzərə alsaq ilk idiomların tarixini bilərik. Aşağıda Bibliya dövrünə aid idiomlar verilmişdir:

הבל ורעות רוח - hevel u ré ut ruah- cəfəngiyyət, yalan (hərfi mənası boş və pislik dolu ruh)
באו בנים עד משבר - ba'u banim 'ad mashber- mübarizə aparmaq əbəsdir (oğullar böhran vəziyyətinə qədər gəldilər)
גילה את ליבו - qilah 'et libo – etiraf etdi (ürəyini açdı)
דבר על לב - daber al lev - kimisə sakitləşdirmək, ürəkləndirmək (ürək haqqında danış)
פרש כנפו על - parash knafu al - kişini qadınla evlənməyə məcbur etmək (qanadlarını qadının üzərinə açdı)
חרה אפו - xara afo – qəzəbdən özündən çıxdı (burnunu sındırdı)
חזק מצח - xazak metsax - inadkar, qətiyyətli (alın güclü)
שמן זית זך - shemen zayt zax – nəzakətli insan (təmizlənmiş zeytun yağı) [Raxel Daniel, 2002.səh.86]

Daha sonrakı dövrlərdə, xüsusilə orta əsrlər dövrü və müasir dövr ərzində, dilin frazeoloji tərkibi dəyişdi və inkişaf etdi. Hər dövr özünəməxsus təcrübələr və sosial-siyasi şəraitlərlə bağlı idiomların yeni formalarının yaranmasına səbəb oldu. Hər bir dövr, bir-birinə təsir edərək dilin və onun frazeoloji strukturlarının zənginləşməsinə kömək etdi. Müasir dövrə gəldikdə isə, İbri dilinin frazeoloji tərkibi hələ də dinamik şəkildə inkişaf edir, yeni ifadələr və idiomlar yaranır və köhnə frazeoloji birləşmələr yeni məcazlar ilə yenidən işlənir.

Talmud dövrü həm də Ellin ədəbiyyatı dövrü kimi də tanınır. Bu dövrdəki ibri dilinə arami, yunan və latın dillərinin təsiri böyük olmuşdur. Talmud ədəbiyyatı dövründə Bibliyada rast gəlmədiyimiz idiomlara rast gəlinir. Ümumiyyətlə bu dövrdə dilin leksik tərkibi bir çox dəyişikliklərə uğrayır, daha da zənginləşir.

אהבה מקלקלת את השורה - 'ahavah mekalkelet 'et hashurah - sevgi hər şeyə qadirdir (hərfi tərcümə:sevgi sıranı dağıdır)

אין אדם נתפס בשעת צער - 'eyn 'adam nithfas bishe'at şa'aro - dar gündə insanı mühakimə etməzlər (insan dar gündə tutulmaz

אחד בפה ואחד בלב - 'eħad bepeh va'ħad belev – ikiüzlü insan (hərfi mənası biri dilində, digəri ürəyində)

לא יער ולא דובים - lo dubim velo yaar —belə şey ola bilməz (hərfi mənası nə meşə var, nə ayı)

אדם קרוב עצל עצמו - adam karuv etsel atsmo -özünü hamıdan çox sevmək (hərfin:insan özü-özünə daha yaxındır)

כבש פניו בקרקע - kavash panayv bekarka - utanıdan yerə girdi (hərfin:sifəti torpaq tərəfindən zəbt edildi)

Qeyd etmək lazımdır ki du dövrədə arami dilindən keçən və tərcümə edilməyən idiomlara da rast gəlinir. Məsələn,

עורבא פרה - 'orva' parax – yalnız informasiya (hərfi mənası qarğa uçdu)

סטרא אחרא - satra axra – qara qüvvələr (hərfi mənası başqa tərəf) [Барух Подольский, 1985. Стр.138]

Orta əsrlər dövründə ibri ədəbiyyatında yeni janrların (liturgiya, piyyut, Bibliya və Talmuda verilən şərhlər) meydana gəlməsi ilə frazeoloji tərkibdə də dəyişikliklər baş verir. [И.Гури 1984].

Bu dövrün idiomlarından bir neçəsinə nəzər yetirək:

ברכה לבטלה - braxa lebatala -əməyi hədər getmək (hərfi mənası- əbəs xeyir-dua)

סוף מעשה במחשבה תחילה - sof maase bemaxashava txila - əvvəl düşün, sonra et.(hərfi mənası işin sonu düşüncənin əvvəlindədir)

Müasir dövr XIX əsrdən başlayaraq günümüzə qədər olan bir dövrü əhatə edir. 2300 il ölü dil olan ibri dilinin yenidən dirçəlməsi ilə dildə yeni sözlər, birləşmələr, janrlar yaranmağa başlayır. Müasir ibri dilini Bibliya, Mişna, orta əsrlər dövrünün ibri dilinin sintezi saymaq olar. Yeni yaranan dilə leksik baxımdan rus, ingilis,ərəb dillərinin böyük təsiri olmuşdur. Müasir dildəki frazeoloji birləşmələrin və idiomların əksəriyyəti başqa dillərdən alınma və ya kalka tərcümə vasitəsilə edilmiş frazeoloji birləşmələr və idiomlardır. Rus dilinin bu sahədəki təsiri digər dillərdən çox qabarıq nəzərə çarpır.[Meira Maadia, 2009. Səh.94]

קור כלבים - kor klavim- (собачий холод) – həddən artıq soyuq

אין רע בלי טוב - 'eyn ra beli tov - (нет худа без добра) –hər işdə bir xeyir var

לתפור תיק - lithfor thik – (шить дело) – kiminsə torbasını tikmək

להרוג שני ארנבים ביריה אחת - laharoq 'arnavim beyeriyah 'axath –bir güllə ilə iki quş vurmaq.

Aşağıda bir neçə idiom nümunəsi təqdim olunmuşdur:

לשתות את הים - lishtot et hayam- real görünməyən, qeyri-mümkün bir işi görmək (hərfin - dənizi içmək). Bu ifadə bir insan son dərəcə çətin və ya demək olar ki, qeyri-mümkün bir şey etməyə çalışdıqda istifadə olunur.

הוא מנסה לפתור את כל הבעיות בעולם, הוא שותה את הים - hu menase liftor et kol habeayot beolam, hu shote et hayam – O, dünyadakı bütün problemləri həll etməyə çalışır, o dənizi içir.

תפסת מרובה לא תפסת - tafasta merube, lo tafasta- (hərfin-çox tutan heç nə tutmur) – çox istəyən azdan da olar.

ללכת עם האף למעלה - lalexet im haaf lemaala – (hərfin- burnu yuxarı gəzmək) - təkəbbürlü olmaq. Məsələn,

היא הלכה כל היום עם האף למעלה, כאילו כל העולם סובב סביבה - hi halxa kol hayom im haaf lemaala, keilu kol haolan sovev sviva – O bütün günü burnu yuxarı gəzirdi, sanki bütün dünya onun ətrafında fırlanırdı.

לסובב את העולם על האצבע - lesovev et haolam al haetsba- (hərfin- dünyanı barmağına fırlamaq) - bir şeyə tam nəzarət etmək, təsir etmək və ya vəziyyəti idarə edə bilmək.

לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה - leexol et hauqa velehashir ota shlema – (hərfin- tort yemək və onu bütöv buraxmaq) - Heç bir fədakarlıq etmədən bir vəziyyətin bütün faydalarını əldə etmək istəyir. Bu ifadə heç bir şey itirmədən hər şeyə sahib olmaq arzusundan xəbər verir.

לפתוח את הפה ולשים את הרגל - liftoax et hape velasim et hareqel- (hərfin- agzını açmaq və ayaqları qoymaq)- lazımsız bir söz söyləyərək axmaq vəziyyətə düşmək.

Məsələn, מְסֻלֵן, הוא פתח את הפה ושם את הרגל כשהוא דיבר על דברים שהוא לא מבין, hu patax et hape vesam et hareqel kshehu diber al dvarim shehu lo mevin- Başa düşmədiyi şeylərdən danışanda ağızını açıb ayağını yerə qoyur (özünü axmaq vəziyyətə qoyur).

לָרֹץ כְּמוֹ אַרְנָב – laruts kmo arnav- (hərfən, dovşan kimi qaçmaq) – tez-tez hərəkət etmək və ya tələsmək.

הוא רץ כמו ארנב כדי להגיע בזמן לפגישה – hu rats kmo arnav kdey lehaqia bizman lepqisha - Görüşünə vaxtında çatmaq üçün dovşan kimi qaçırdı.

להיות כמו דג במים – lihyot kmo daq bemaaym – (suda balıq kimi olmaq) – Özünü rahat hiss etmək. Bu ifadə müəyyən mühitdə özünü inamlı və təbii hiss edən insanı təsvir edir. Məsələn,

היא הייתה כמו דג במים כשהיא דיברה על הטכנולוגיה – hi hayta kmo daq kshehi dibra al texnoloqiya - O, texnologiyalardan danışanda, sanki suyun içindəki balıq kimi idi.

אדם עם שתי רגליים על הקרקע – adam im ştey raqlayim al hakarka - iki ayağı ilə yerə basmış bir insan - xəyallara və ya arzularla deyil reallıqla yaşayan insan.

הוא אדם עם שתי רגליים על הקרקע, הוא תמיד חושב בצורה פרקטית – hu adam im shtey raqlayim al hakarka, hut amid xoshev betsurə praktit- O, iki ayağı yerə basmış bir insandır, həmişə praktik şəkildə düşünür.

İbiri dilində idiomları öyrənmək, dilin incəliklərini anlamağa və gündəlik danışdıqda ifadələri daha yaxşı mənimsəməyə kömək edir. Nəticədə, ibiri dilindəki idiomları bilmək, dilin mədəni və linqvistik zənginliyini kəşf etməyə imkan tanıyır, həmçinin bu dili daha təbii və axıcı şəkildə istifadə etməyə şərait yaradır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. И.Гури . 1984.Иврит-язык возрожденный, Израиль. Стр.139
2. Барух Подольский. 1985. Практическая грамматика языка иврит.Тель-Авив.Стр.138
3. רחל דניאל. 2022. דיבודים, דיבורים. ירושלים. עמ'89
4. מאירה מעדיה. 2009. להצליח בעברית.ג' למתקדמים. עמ'94
5. Эрик Трахтман.1996.444 пословицы и поговорки на иврите.. Иерусалим.